

AVANÇOS E DESAFIOS DOS DIREITOS ASSEGURADOS PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE*ADVANCES AND CHALLENGES OF THE RIGHTS GUARANTEED BY THE CHILD AND ADOLESCENT STATUTE*Gabrielle Damasceno Nepomuceno¹João Celso Moura de Castro²

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar os avanços e os desafios relacionados à efetivação dos direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), destacando sua relevância como instrumento de proteção integral da população infantojuvenil. Especificamente, busca-se compreender a evolução histórica dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, examinar os princípios e fundamentos jurídicos que sustentam o ECA e identificar os principais obstáculos enfrentados para a concretização das garantias legais previstas na legislação brasileira. A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, de abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, fundamentada na análise de livros, artigos científicos, legislações e documentos oficiais. O estudo foi desenvolvido a partir das contribuições teóricas de autores como Cury (2005), Ramidoff (2008), Baptista (2012), Guimarães (2014), Onofre (2022), Bock (2024) e Paula (2024), além da análise da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8.069/1990. Os resultados fundamentados na análise bibliográfica e em dados oficiais do Disque 100, SINAN, CNJ, IBGE e UNICEF, demonstram que, embora tenham ocorrido importantes avanços na proteção jurídica da infância e da adolescência, ainda persistem desafios relacionados à desigualdade social, à violência, à insuficiência de políticas públicas e à fragilidade da articulação entre os órgãos responsáveis pela garantia dos direitos infantojuvenis. Conclui-se que a efetivação dos direitos previstos no ECA depende da atuação integrada da família, da sociedade e do Estado, bem como do fortalecimento das políticas públicas e dos mecanismos de proteção e controle social, visando assegurar o pleno desenvolvimento e a dignidade de crianças e adolescentes.

Palavras-chave: Direitos humanos. Direitos infantojuvenis. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Abstract: *This article aims to analyze the advances and challenges related to the effectiveness of the rights guaranteed by the Brazilian Child and Adolescent Statute (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), highlighting its relevance as an instrument for the comprehensive protection of children and adolescents. Specifically, the study seeks to understand the historical evolution of children's and adolescents' rights in Brazil, examine the legal principles and foundations that support the ECA, and identify the main obstacles to the implementation of the legal guarantees established by Brazilian legislation. The research is characterized as bibliographic, qualitative, exploratory, and descriptive, based on the analysis of books, scientific articles, legislation, and official documents. The study was developed from the theoretical contributions of authors such as Cury (2005), Ramidoff (2008), Baptista (2012), Guimarães (2014), Onofre (2022), Bock (2024), and Paula (2024), as well as the analysis of the Federal Constitution of 1988 and Law No. 8,069/1990. The results, grounded in bibliographic analysis and official data from Disque 100, SINAN, the National Council of Justice (CNJ), the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), and UNICEF, demonstrate that although significant progress has been made in the legal protection of*

children and adolescents, challenges related to social inequality, violence, insufficient public policies, and the fragility of coordination among institutions responsible for guaranteeing children's rights still persist. It is concluded that the effectiveness of the rights established by the ECA depends on the integrated action of families, society, and the State, as well as on the strengthening of public policies and mechanisms of protection and social control, aiming to ensure the full development and dignity of children and adolescents.

Keywords: *Human rights. Children's and Adolescents' Rights. Child and Adolescent Statute.*

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: gabriellenepomuceno@hotmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaocelso@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A proteção dos direitos da criança e do adolescente constitui um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito brasileiro. A consolidação desse entendimento resultou de um longo processo histórico marcado pela evolução dos direitos humanos e pelo reconhecimento da infância e da adolescência como fases que demandam atenção prioritária por parte da família, da sociedade e do Estado.

Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 representou um marco jurídico ao estabelecer a doutrina da proteção integral, posteriormente regulamentada pela Lei nº 8.069/1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A legislação promoveu significativa mudança de paradigma ao reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, afastando concepções assistencialistas e repressivas que caracterizaram legislações anteriores e fortalecendo os mecanismos de proteção destinados à população infantojuvenil.

Diante desse cenário, surge o seguinte problema de pesquisa: em que medida os avanços promovidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente foram capazes de assegurar a efetiva concretização dos direitos infantojuvenis no Brasil, considerando os desafios sociais, institucionais e econômicos ainda existentes?

Apesar dos avanços normativos alcançados nas últimas décadas, a efetivação dos direitos assegurados pelo ECA ainda enfrenta desafios relacionados às desigualdades sociais, à violência, à vulnerabilidade econômica, à insuficiência de políticas públicas e às dificuldades de articulação entre os órgãos responsáveis pela garantia desses direitos. Tais fatores comprometem a concretização dos princípios previstos na legislação brasileira e evidenciam a necessidade de constante aprimoramento das ações de proteção e promoção dos direitos

infantojuvenis.

Diante dessa realidade, o presente estudo tem como objetivo analisar os avanços e os desafios relacionados à efetivação dos direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. De forma específica, busca-se compreender a evolução histórica da proteção jurídica destinada à infância e à adolescência no Brasil, examinar os principais direitos garantidos pelo ECA e identificar os obstáculos que ainda dificultam sua plena implementação.

Quanto aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, com caráter exploratório e descritivo, desenvolvida por meio da análise de legislação, doutrina, produção científica e documentos oficiais relacionados ao tema. O estudo fundamenta-se nas contribuições de autores como Cury (2005), Ramidoff (2008), Baptista (2012), Guimarães (2014), Onofre (2022), Bock (2024) e Paula (2024), além da análise da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente e de dados oficiais produzidos por órgãos e instituições nacionais voltados à proteção da infância e da adolescência. O artigo está estruturado em seções que abordam a evolução dos direitos da criança e do adolescente, os fundamentos do ECA e os principais avanços e desafios relacionados à proteção integral, culminando com as considerações finais.

2. O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA)

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi constituído como

[...] resposta ao esgotamento histórico-jurídico e social do código de Menores de 1979. Nesse sentido, o Estatuto é processo e resultado porque é uma construção histórica de lutas sociais dos movimentos pela infância, dos setores progressistas da sociedade política e civil brasileira, da “falência mundial” do direito e da justiça menorista, mas também é expressão das relações globais internacionais que se reconfiguravam frente ao novo padrão de gestão de acumulação flexível do capital. (Silva, 2005, p. 36).

O Estatuto da Criança e do Adolescente apareceu para quebrar um lastimável histórico na esfera jurídica e social representada até então pelo Código de Menores. Assim, para que o ECA se consolidasse, foi preciso um significativo e enorme empenho de classes e instituições inconformadas e enternecidas com a causa.

De acordo com Guimarães (2014, p. 21), o Estatuto da Criança e do Adolescente tem

como referência

[...] a proteção integral à criança e ao adolescente, sem discriminação de qualquer tipo. As crianças e os adolescentes são vistos como sujeitos de direitos e pessoas com condições peculiares de desenvolvimento. Esse é um dos polos para o atendimento destes indivíduos na sociedade. O ECA é um mecanismo de direito e proteção da infância e da adolescência, o qual prevê sanções e medidas de coerção àqueles que descumprirem a legislação.

O Estatuto da Criança e do Adolescente aborda o direito à vida, à saúde, ao respeito, à dignidade, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, bem como à alimentação, à educação, ao lazer, ao esporte, à profissionalização, à cultura. “O ECA atua como o instrumento central de proteção dos interesses da criança e do adolescente frente ao que recepciona os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e prioridade absoluta” (Schmidt, 2013, p.42).

O Estatuto da Criança e do Adolescente tem como referência a Constituição Federal (CF) Brasileira promulgada em 1988, onde buscou-se obter os embasamentos sociojurídicos para reformular a legislação acerca de crianças e adolescentes no Brasil. A CF/88 é um instrumento universal de direitos, possuindo um papel fundamental na área da infância e da juventude, possibilitando o marco inicial para promulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente, “o qual expressa, em seu artigo 227, que responsabiliza a Família, a Sociedade e o Estado pela garantia dos mínimos direitos sociais para a população infantojuvenil” (Ataíde; Silva, 2014).

A Constituição Federal de 1988 trouxe consigo significativas mudanças relacionadas às crianças e aos adolescentes. Santiago (2014, [s. p.]) defende que

[...] em seu novo contexto, a sociedade e o estado asseguram agora à criança e ao adolescente, diversos direitos antes não existentes como prioridade, são eles direitos fundamentais, a vida, a educação entre outros diversos, todos elencados no artigo 227 CF/88, que atraiu a responsabilidade não só para o Estado, assim como para a sociedade, especialmente para a família, que é o pilar da sociedade desenvolvida.

É significativo que se conheça a inovação da Constituição Federal de 1988, ao tratar do direito da criança e do adolescente:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Brasil, 1988, online).

Ao normatizar os artigos 227 e 204 da Carta Magna de 1988, no ano de 1990, originou-

se uma legislação em favor de proteger, defender e desenvolver integralmente a situação vivenciada por crianças e adolescentes. “Essa legislação foi determinada pela Lei Federal nº 8069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)” (Silveira, 2003, p. 39).

O artigo 204, da Carta Magna de 1988 estabelece que:

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

2 - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social;

3 - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis (BRASIL, 1998).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com Silveira (2003, p. 60), vincula-se a “[...] princípios e técnicas do direito, aos conceitos da ciência jurídica, voltado para o que é justo, o bem comum e a equidade social”. A autora ainda salienta que esse instituto “[...] é resultante de um amplo movimento que lutou e luta pelos direitos da população infanto-juvenil (sic). Inspiração que se fundamenta na Doutrina de Proteção Integral, já presente nas normativas internacionais dos direitos da criança” (Silveira, 2003, p. 60).

A doutrina da proteção integral (tratada no artigo 1º do ECA) foi respaldada jurídica e socialmente com base na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, consonantemente com a ordem jurídica internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, com normatização dedicada à população infantojuvenil” (Schmidt, 2013). O autor complementa, ratificando que os preceitos fundamentais apreciem “[...] a criança e o adolescente como ‘sujeito de direitos e deveres’; respeitá-los como ‘pessoas em condição peculiar de desenvolvimento’; e dar-lhes a ‘prioridade absoluta’ ao atender às suas necessidades” (Schmidt, 2013, p. 18).

Para que a doutrina da proteção integral possa ser efetivada, Ramidoff (2008, p. 184) defende que a criança e o adolescente

[...] devem ser identificados como sujeitos de direito à proteção integral, vale dizer, a ter direitos individuais de cunho fundamental, com prioridade absoluta no tratamento (cuidado) e principalmente no orçamento, isto é, na dotação orçamentária, privilegiada de recursos públicos para atendimento das políticas públicas paritárias e democraticamente estabelecidas nos Conselhos dos Direitos.

A aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente direciona para novas percepções

e teores a serem aceitos, recepcionados e efetivados em favor da população infantojuvenil. “Esse instituto idealiza crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, consagrando sua situação característica de sobrevivência e afixando-lhes irrestrita preferência” (Silveira, 2003).

Nessa trajetória, observa-se que o ECA designou novas concepções e conteúdos no intuito de consagrar o Direito e dignificar a Justiça diante de situações vivenciadas pelas Crianças e pelos Adolescentes.

No domínio das políticas infantojuvenis, no início da década de 1990, extingue-se a FUNABEM; a qual é substituída pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e a Adolescência (FCBIA), “com a finalidade de romper com um teor autoritário e assistencial vivenciado à época, amparando a regulamentação do ECA na seara da legalidade e da atenção prioritária para a criança e o adolescente” (Silveira, 2003).

É dever do Estado criar e efetivar políticas públicas que garantam o crescimento e desenvolvimento sadio e harmonioso, assegurando situações dignas à existência e sobrevivência da criança e do adolescente e, dever de todos prevenir contra toda e qualquer violação de direitos. Esse fato pode ser observado nos artigos 70 e 71 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quais sejam:

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.

Art. 71. A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (Brasil, 1990, online).

Em relação à saúde e à assistência preventiva, o Poder Público tem o dever de criar e assegurar programas assistenciais que possibilitem o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, como também condições dignas de existência, garantindo à gestante o atendimento pré e perinatal e todas e quaisquer condições necessárias, no intuito de proporcionar apoio alimentar à gestante e a medicação necessária, que devem ser gratuitos nas unidades de atendimento (Schmidt, 2013).

É uma obrigação do Estado assegurar o respeito e a dignidade. Deve também, defender a liberdade de opinião e expressão, a participação na vida familiar, comunitária e política, a liberdade de brincar, praticar esportes e divertir-se, “a crença religiosa, dentre outras, carecendo amparar e prestar contínua fiscalização de suas ações” (Milano Filho, 2002).

Relacionado a garantir a inviolabilidade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, destacam-se ações como policiamento, assistência social, oferecimento de um ambiente seguro de respeito e dignidade para a criança e o adolescente, também para aquele que se encontra incluso em programas de acolhimento. Ademais, “é obrigação de todos os administradores de estabelecimentos de ensino repassar toda e qualquer informação sobre casos de violência ao Conselho Tutelar” (Schmidt, 2013).

A educação deve ser gratuita e de qualidade, em todas as modalidades, respeitando e prestando o devido atendimento educacional especializado a portadores de deficiência, “possibilitando o integral desenvolvimento no tocante ao exercício da cidadania e qualificação apropriada, preparando a criança e o adolescente para o mercado de trabalho” (Milano Filho, 2002).

Garantir prevenção especial quanto à informação, à cultura, ao lazer, aos esportes, às diversões e aos espetáculos. “É preciso adequar as diversões e os espetáculos públicos, denominando sua classificação, natureza, faixa etária, e horário em que podem ser executados” (Schmidt, 2013).

3 AVANÇOS E DESAFIOS DIANTE DOS DIREITOS ASSEGURADOS NO ECA

3.1 Avanços promovidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente

3.1.1 Reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos e consolidação da Proteção Integral

Desde sua promulgação em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente promoveu profundas transformações no sistema jurídico brasileiro. Entre os principais avanços destacam-se a consolidação da doutrina da proteção integral, o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, a criação do Sistema de Garantia de Direitos e o fortalecimento dos mecanismos institucionais destinados à proteção da infância e da adolescência.

Um dos maiores avanços promovidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente foi a consolidação da Doutrina da Proteção Integral, que substituiu a antiga doutrina da situação irregular. A partir desse novo paradigma, crianças e adolescentes passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos, destinatários de proteção especial e prioridade absoluta nas ações do

Estado, da família e da sociedade (Ramidoff, 2008; Cury, 2005).

Além disso, o ECA promoveu significativa mudança de paradigma ao reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e não mais como meros objetos de intervenção estatal. Esse reconhecimento fortaleceu a cidadania infantojuvenil e ampliou os mecanismos de proteção voltados à garantia de seu desenvolvimento físico, psicológico, moral e social (Silva, 2005; Ramidoff, 2008).

3.1.2 Criação e fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos

Diante das diversas inovações, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu um novo parâmetro de proteção infantojuvenil, ao atribuir à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Nesse contexto, o Sistema de Garantia de Direitos surgiu como importante mecanismo de articulação institucional voltado à promoção, defesa e controle social dos direitos humanos desse público (Santiago, 2014).

Esse Sistema de Garantias de Direitos surgiu de uma discussão envolvendo a promoção e a proteção dos direitos humanos nos moldes dos sistemas internacional e interamericano, mediante essa ponderação e em conformidade com que “suas obras eram oferecidas, primeiramente em situações mais amplas, quando se debatia promover e proteger os direitos humanos frente às denominadas minorias (negros, mulheres, crianças e jovens)” (Neto, 2005).

Em relação ao seu surgimento, Ataíde e Silva (2014) destacam que a Convenção sobre os Direitos da Criança exerceu papel fundamental para a consolidação do artigo 227 da Constituição Federal e, posteriormente, para a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Posteriormente, entidades como o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social (CENDHEC) e a Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (ANCED) contribuíram para o fortalecimento e a institucionalização do Sistema de Garantia de Direitos, por meio de debates e seminários reconhecidos pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). Nesse sentido, Ataíde e Silva (2014) ressaltam que a efetivação desse sistema exige a articulação das políticas públicas e a atuação conjunta dos diversos atores responsáveis pela proteção da infância e da adolescência.

Baptista (2012) também destaca a necessidade de integração institucional e de definição clara das atribuições dos órgãos envolvidos na operacionalização do Estatuto. Para a autora, a efetividade do Sistema de Garantia de Direitos depende da articulação entre os diferentes sujeitos e instituições responsáveis pela promoção, defesa e controle dos direitos infantojuvenis.

O Sistema de Garantia de Direitos (SGD) foi concebido como uma rede articulada de proteção integral, reunindo família, sociedade civil e Estado. Compõem essa estrutura órgãos como Ministério Público, Poder Judiciário, Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares, serviços de saúde, educação e assistência social, entre outros. Conforme destaca Guimarães (2014), cada um desses atores exerce papel fundamental na garantia dos direitos assegurados pelo Estatuto.

Explicitamente, é dever da família, da sociedade e do Estado garantir à criança, ao adolescente e ao jovem uma vida com plena garantia de direitos. Assim, o Sistema de Garantia de Direitos – SGD é considerado como uma Rede de Proteção Integral à criança, ao adolescente e ao jovem, composta por: família, cidadão, organizações da sociedade civil, Governo, Polícia, serviços de saúde, educação e assistência social, Ministério Público, Promotoria da Infância e da Juventude, o Juizado da Infância e da Juventude, o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e por fim os Conselhos Tutelares. Assim, “[...] cada um desses têm seu papel dentro da rede de proteção integral” (Guimarães, 2014, p. 22).

O Sistema de Garantias de Direitos (SGD) constituiu-se na compreensão de que o sistema deveria ser todo articulado como um só, integrando a sociedade e as instâncias públicas que seriam responsáveis por assegurar as normas a serem aplicadas priorizando as garantias e os direitos normatizados em lei.

3.1.3 Fortalecimento dos Conselhos Tutelares e da participação social

Outro importante avanço promovido pelo ECA refere-se ao fortalecimento dos Conselhos Tutelares e dos Conselhos de Direitos, que ampliaram os espaços de participação social e controle democrático das políticas públicas voltadas à infância e à adolescência. Segundo Silveira (2003), esses órgãos representam importantes mecanismos de articulação entre Estado e sociedade na defesa dos direitos infantojuvenis.

No mesmo rumo da organização das políticas para a criança e o adolescente, as legislações declaram dualidades, carecendo de organismos decisivos para se consagrarem. O

Estatuto da Criança e do Adolescente, ao pressupor mecanismos de ação colegiada, alcança o direito abstratamente alocado na Carta Magna, em que salienta novos preceitos políticos e sociais frente ao atendimento às crianças e aos adolescentes (Silveira, 2003).

Telles (1994 *apud* Silveira, 2003, p. 153-154) explica que são

[...] registros e sinais que apontam outra direção. São práticas, experiências e acontecimentos que reatualizam a “invenção democrática” que caracterizou os anos 80, numa descoberta da lei e dos direitos, que se afirma e se renova na prática da representação, interlocução e negociação de interesses.

Dessa forma, a constituição da parceria entre Estado e sociedade é um percurso que se espera, por intermédio de um projeto comum realizar de “[...] algo de diferente, preservando a autonomia de cada parte, com respeito mútuo, solidariedade, pacto em relação ao projeto comum, presença de questionamentos com regras claras e transparência no relacionamento” (Silveira, 2003, p. 155).

Conclui-se que uma ação conjunta entre os mecanismos, que precisam ser bem efetivados pelo Estado e os interesses da sociedade, pode idealizar um ideário que se expresse autônomo, respeitável, como uma missão coletiva e mediante princípios cristalinos com propriedade e eficácia para melhor contemplar à situação carente das crianças e dos adolescentes. Em relação a um caminho que espera, tem-se que, sobre os Conselhos de Direitos precisa transparecer em um novo espaço de poder político, visto que “[...] devem prevalecer, sobretudo, os interesses de todas as crianças e dos adolescentes, emerge a necessidade de tornarem-se públicas as experiências acumuladas, devendo-se alterar a cultura privatista presente no interior das mesmas” (Silveira, 2003, p. 156).

Os Conselhos de Direitos, um novo ambiente de participação, “[...] torna-se elemento indispensável no cenário municipal, pois sua essência reside no alargamento do espaço público e na busca de nitidez das relações entre o Estado e a sociedade com vistas a atender direitos de crianças e de adolescentes” (Silveira, 2003, p. 156).

Em relação a esse novo espaço, ambiente dinâmico para determinar identificadores consistentes, Bobbio (1987 *apud* Silveira, 2003, p. 156) enfatiza que “[...] estar em transformação é seu estado natural: a democracia é dinâmica, o despotismo é estático e sempre igual a si mesmo”.

Dessa maneira, Silveira (2003, p. 156) relata:

A construção de novos instrumentos e práticas, novas concepções e posicionamentos frente às atuais demandas, desembocam na necessária “revolução cultural”, cuja

participação nos novos espaços instituídos torna-se imprescindível na formação das futuras gerações de cidadãos. Questão intrínseca à educação política, sendo que a educação aqui contempla a relação entre o político e o pedagógico, que, de forma simultânea e indissolúvel, movimenta-se, acompanhando a dinamicidade da realidade social, influenciando na criação de novos parâmetros à cultura política.

Portanto, a ocupação dos novos ambientes institucionais em harmonia com o contexto social, Velho (1987 apud Silveira, 2003, p. 157) salienta a ideia de que “[...] os indivíduos também desempenham o papel de agentes de transformação e mudança da cultura e da sociedade e não são meros joguetes de forças impessoais”.

3.1.4 Consolidação do princípio da prioridade absoluta

Além disso, o Estatuto consolidou o princípio da prioridade absoluta, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e reafirmado no artigo 4º do ECA. Esse princípio estabelece que crianças e adolescentes devem receber proteção prioritária, atendimento preferencial e destinação privilegiada de recursos públicos, com o objetivo de assegurar o pleno desenvolvimento e a efetivação de seus direitos fundamentais.

A Constituição Federal de 1988 assegura direitos e garantias fundamentais a todos os cidadãos, conferindo especial proteção às crianças e aos adolescentes. Em seu artigo 227, estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos fundamentais (Brasil, 1988, online).

Dessa forma, os responsáveis pela proteção infantojuvenil possuem o dever constitucional de promover e resguardar tais direitos, não podendo se eximir dessa responsabilidade. Essa garantia também se encontra reafirmada no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. (Brasil, 1990, online).

Dessa forma, o auxílio e a proteção à infância e à juventude devem constituir prioridade nas ações e políticas públicas desenvolvidas pelo Estado. Em razão de sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, crianças e adolescentes necessitam de proteção integral e de cuidados especiais, cabendo à família, à sociedade e ao poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos fundamentais (Brasil, 1988; Brasil, 1990; Onofre,

2022).

Nesse sentido, Tavares (2001, p. 61) destaca que tais direitos são exigíveis do Estado, da sociedade e da família, que compartilham a responsabilidade pela promoção e garantia do pleno desenvolvimento infantojuvenil. Complementando essa compreensão, o autor ressalta que:

[...] é garantido o direito ao respeito e à dignidade à criança e ao adolescente, exigindo-se de todos a ausência de qualquer ação que possa ferir a integridade destes, seja física, psíquica ou moral, ainda evitando que sofram qualquer tratamento desumano, violento, vexatório ou constrangedor. Por vezes, toda e qualquer omissão em relação a isto pode ensejar na responsabilização de seu agente. (Tavares, 2001, p. 19).

A família possui papel fundamental na garantia dos direitos da criança e do adolescente. O exercício do poder familiar compreende direitos e deveres atribuídos aos pais ou responsáveis, visando assegurar o desenvolvimento e o bem-estar dos filhos. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que compete aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, bem como a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais voltadas à sua proteção (Brasil, 1990 online; Cury, 2005). Conforme expressa o artigo 22 do ECA, observe-se *in verbis*:

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais (Brasil, 1990, online).

Além do mais, os agentes (família, sociedade e Estado) são solidariamente encarregados por assegurar os demais direitos (educação, cultura, lazer e esporte), que são de extrema relevância na fase de desenvolvimento, já que as crianças e os adolescentes se encontram em formação física, intelectual e emocional.

Dessa forma, observa-se que o ECA representou um marco jurídico e social na proteção da infância e da adolescência no Brasil. Ao reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e ao instituir mecanismos de participação, fiscalização e proteção, a legislação fortaleceu a rede de garantia de direitos e consolidou uma nova compreensão acerca da responsabilidade compartilhada entre família, sociedade e Estado.

3.2 Desafios para a efetivação dos direitos infantojuvenis

Apesar dos avanços normativos e institucionais promovidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, diversos obstáculos ainda comprometem a plena efetivação dos direitos assegurados

à população infantojuvenil. Entre os principais desafios destacam-se a violência contra crianças e adolescentes, a vulnerabilidade social, a insuficiência de políticas públicas e as dificuldades de articulação entre os órgãos responsáveis pela proteção integral.

3.2.1 Desarticulação da rede de proteção

Embora o Sistema de Garantia de Direitos represente um importante mecanismo de proteção infantojuvenil, sua efetividade ainda enfrenta desafios relacionados à articulação entre os diversos órgãos e instituições que o compõem. O SGD está vinculado aos eixos de promoção, defesa e controle dos direitos da criança e do adolescente, abrangendo instituições do Poder Judiciário, Ministério Público, serviços de saúde, assistência social, educação e segurança pública. Em tese, tais órgãos deveriam atuar de forma integrada, compondo uma rede articulada de proteção. Contudo, essa integração nem sempre ocorre de maneira satisfatória na prática.

Para a Secretaria de Direitos Humanos, em 2013, houve um grande desafio entre os órgãos públicos em instrumentalizar o sistema, uma vez que, na prática, as normas não estavam integralmente institucionalizadas e os órgãos “trabalhavam de forma desarticulada, com significativos problemas, quais sejam: a capacitação e a qualificação de seus operadores” (Santiago, 2014).

Nesse sentido, Santiago (2014) destaca que a manutenção do trabalho em rede constitui um dos principais desafios para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Embora a Lei nº 8.069/90 estabeleça que a política de atendimento deve ocorrer por meio de ações articuladas entre os diversos órgãos e instituições responsáveis pela proteção infantojuvenil, a atuação integrada ainda enfrenta dificuldades na prática. Segundo o autor, além dos obstáculos à cooperação entre os próprios órgãos públicos e entre estes e a sociedade civil, a existência de profissionais sem capacitação adequada para atuar com crianças e adolescentes compromete a efetividade da rede de proteção e desvirtua o propósito do trabalho articulado previsto pelo Estatuto.

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2024, p. 301) demonstram a permanência de elevado número de processos relacionados à infância e juventude no Poder Judiciário brasileiro, evidenciando a contínua demanda por mecanismos eficazes de proteção e garantia dos direitos infantojuvenis. Esse cenário reforça a necessidade de fortalecimento da atuação articulada entre os órgãos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos, a fim de assegurar

respostas mais efetivas às demandas envolvendo crianças e adolescentes.

A Lei nº 8.069/90 estabelece, em seu artigo 86, que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente deve ocorrer por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, desenvolvidas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios (Brasil, 1990). Entretanto, a insuficiente articulação institucional e a presença de profissionais sem capacitação adequada podem comprometer a efetividade da rede de proteção, dificultando a concretização dos direitos assegurados pelo Estatuto (Santiago, 2014).

3.2.2 Violência contra crianças e adolescentes

Entre os desafios mais significativos para a efetivação dos direitos infantojuvenis destaca-se a persistência da violência contra crianças e adolescentes. Nesse contexto, o Disque 100¹ constitui um importante instrumento de denúncia e proteção, permitindo o registro e o encaminhamento de casos de violação de direitos humanos.

Dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania demonstram a relevância desse canal, que registrou mais de 657 mil denúncias em 2024, representando um crescimento de 22,6% em relação ao ano anterior. Entre os grupos mais vulneráveis identificados nas denúncias, crianças e adolescentes figuram entre as principais vítimas de violações de direitos, evidenciando a necessidade de fortalecimento das políticas públicas de prevenção e proteção voltadas a esse público.

Além disso, os dados apontam que grande parte das ocorrências acontece no ambiente familiar, reforçando a importância da atuação integrada entre família, escola, sociedade e órgãos de proteção para a garantia dos direitos infantojuvenis.(Bock, 2024; Onofre, 2022; Brasil, 2025, online).

De acordo com informações registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), a violência contra crianças e adolescentes permanece como um importante

¹ A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, é responsável por receber, analisar e encaminhar denúncias, reclamações e relatos relacionados a violações de direitos humanos. Além disso, atua na orientação dos cidadãos e no acompanhamento das demandas encaminhadas aos órgãos competentes. Seu principal canal de atendimento é o Disque Direitos Humanos – Disque 100, serviço gratuito que funciona ininterruptamente, 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados. As denúncias recebidas são registradas, analisadas e encaminhadas aos órgãos responsáveis pela adoção das medidas cabíveis, constituindo importante instrumento para a promoção e proteção dos direitos humanos no Brasil (BRASIL, 2025).

problema de saúde pública no Brasil. Os dados mais recentes demonstram a continuidade das notificações de violência interpessoal e autoprovocada envolvendo esse público, evidenciando a necessidade de constante monitoramento e fortalecimento das ações de prevenção e proteção.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2024), a maioria das vítimas de violência sexual registradas no Brasil é composta por crianças e adolescentes, demonstrando que a proteção integral assegurada pelo ECA ainda enfrenta importantes desafios para sua efetivação.

Conforme destaca o Ministério da Saúde, a notificação desses casos é obrigatória nos serviços de saúde e constitui instrumento fundamental para subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas à garantia dos direitos infantojuvenis. Além disso, os registros apontam que muitas das situações de violência ocorrem no ambiente doméstico ou são praticadas por pessoas próximas às vítimas, circunstância que reforça a importância da atuação integrada da rede de proteção composta pela família, escola, serviços de saúde, assistência social, Conselho Tutelar e demais órgãos responsáveis pela defesa dos direitos da criança e do adolescente (Brasil, 2025, online).

3.2.3 Vulnerabilidade social e desigualdade

Além da violência, a vulnerabilidade social continua sendo um dos principais fatores que dificultam a efetivação dos direitos previstos no ECA. Percebe-se que um significativo número de adolescentes e jovens se distancia da escola, da qualificação profissional e da convivência social saudável, tornando-se mais suscetíveis às drogas e à criminalidade (Silva, 2011).

As crianças e os adolescentes oriundos de classes empobrecidas, muitas vezes, assumem precocemente responsabilidades incompatíveis com sua faixa etária, comprometendo seu desenvolvimento integral.

[...] devem assumir responsabilidade de adultos tornando-se responsáveis muitas vezes pelo sustento da família. Momentos de crise ocorrem em várias etapas de amadurecimento e crescimento do homem. Na adolescência, esta crise é de identidade, revestindo-se de maior vulnerabilidade, pois as estruturas sociais na concepção do jovem não estão definidas. Muitas vezes a desestruturação familiar, novos desafios e as várias responsabilidades impostas acabam por levar estes indivíduos para um caminho mais “fácil”, um caminho obscuro e que lhe traz enormes conseqüências (sic). (Silva, 2011, p. 14).

Nesse cenário, crianças e adolescentes enfrentam dificuldades para usufruir plenamente dos direitos assegurados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

A insuficiência de oportunidades educacionais, culturais e profissionais contribui para a manutenção de ciclos de exclusão social e vulnerabilidade (Onofre, 2022; Ferreira; Mello, 2024).

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram que milhares de crianças e adolescentes ainda se encontram em situação de trabalho infantil no Brasil, evidenciando a permanência de desigualdades sociais que comprometem a efetivação dos direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Relatórios do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) indicam que a exclusão escolar ainda afeta milhões de crianças e adolescentes brasileiros, especialmente aqueles inseridos em contextos de vulnerabilidade socioeconômica, demonstrando que o acesso à educação de qualidade permanece como um desafio para a efetivação da proteção integral (UNICEF, 2024).

3.2.4 Limitações na aplicação das medidas protetivas

Diante das situações de vulnerabilidade e violência, as medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente assumem papel fundamental na garantia dos direitos infantojuvenis. Tais medidas visam assegurar condições adequadas para o desenvolvimento físico, psicológico, moral e social de crianças e adolescentes submetidos a situações de risco (Cury, 2005; Paula, 2024).

A adoção dessas medidas está relacionada à existência de ameaças ou violações decorrentes da ação ou omissão da família, da sociedade ou do Estado, bem como de situações de negligência, discriminação, exploração ou violência.

O artigo 98 do Estatuto estabelece que as medidas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos da criança e do adolescente forem ameaçados ou violados (Brasil, 1990, online). Nesse contexto, é valioso citar o que expressa o ECA:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
I- por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III - em razão de sua conduta. (Brasil, 1990, online).

3.2.5 Insuficiência das políticas públicas e papel da família

Outro desafio refere-se à insuficiência e à fragilidade das políticas públicas destinadas à infância e à adolescência. Conforme destaca Maldaner (2014), o desconhecimento da realidade

vivenciada por crianças e adolescentes nos municípios brasileiros constitui um dos principais obstáculos à formulação de políticas adequadas.

Nessa perspectiva, as políticas públicas devem atuar não apenas na reparação das violações de direitos, mas também de forma preventiva, promovendo condições efetivas para o desenvolvimento integral da população infantojuvenil.

Corroborando esse entendimento, Assis et al. (2009) defendem que a proteção integral exige atuação proativa do Poder Público na estruturação de uma rede de serviços capaz de assegurar o acesso à educação, saúde e assistência social.

A família também exerce papel essencial na efetivação dos direitos infantojuvenis. Conforme destaca Cury (2005), é no ambiente familiar que se iniciam os processos de educação, socialização e desenvolvimento humano. Contudo, situações de desestruturação familiar podem contribuir para a exposição de crianças e adolescentes à violência, negligência e outras formas de vulnerabilidade, exigindo atuação conjunta da família, da sociedade e do Estado (Onofre, 2022; Paula, 2024).

Dessa forma, observa-se que, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente represente um dos mais importantes instrumentos de proteção da infância e da adolescência no Brasil, sua efetivação ainda enfrenta desafios significativos. A superação desses obstáculos exige o fortalecimento das políticas públicas, o aperfeiçoamento da rede de proteção e a atuação articulada entre Estado, família e sociedade, a fim de assegurar a concretização dos direitos garantidos pela legislação brasileira.

Nesse contexto, os avanços promovidos pelo ECA devem ser compreendidos como conquistas relevantes, mas insuficientes por si só para assegurar a plena efetivação dos direitos infantojuvenis. Torna-se necessário que as garantias legalmente previstas sejam acompanhadas de ações concretas e permanentes capazes de transformar a proteção integral em realidade para todas as crianças e adolescentes brasileiros.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada ao longo deste estudo permitiu compreender a relevância do Estatuto da Criança e do Adolescente como instrumento jurídico fundamental para a proteção e promoção dos direitos infantojuvenis no Brasil. A partir da Constituição Federal de 1988, consolidou-se um novo paradigma de proteção integral, reconhecendo crianças e adolescentes

como sujeitos de direitos e destinatários prioritários das ações estatais e sociais. Os dados analisados, especialmente aqueles provenientes do Disque 100, SINAN, CNJ, IBGE e UNICEF, reforçam que, apesar dos avanços legislativos alcançados, ainda persistem importantes desafios para a concretização dos direitos infantojuvenis no Brasil.

Verificou-se que a criação do ECA representou importante avanço no ordenamento jurídico brasileiro, ao estabelecer mecanismos voltados à garantia da dignidade, da convivência familiar e comunitária, da educação, da saúde, da cultura, do lazer e da proteção contra todas as formas de violência, negligência e exploração. Além disso, a estruturação do Sistema de Garantia de Direitos fortaleceu a atuação articulada dos diversos órgãos responsáveis pela defesa da infância e da adolescência.

Todavia, os resultados da pesquisa demonstram que ainda existem obstáculos significativos para a concretização plena dos direitos previstos na legislação. A persistência das desigualdades sociais, das diversas formas de violência, da insuficiência de recursos destinados às políticas públicas e das dificuldades de integração entre os órgãos da rede de proteção evidencia o distanciamento entre a previsão legal e a realidade vivenciada por muitas crianças e adolescentes brasileiros.

Nesse sentido, torna-se indispensável o fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e à adolescência, bem como o aprimoramento dos mecanismos de fiscalização, prevenção e atendimento às situações de vulnerabilidade. Igualmente relevante é a promoção de ações educativas capazes de conscientizar a sociedade acerca de sua responsabilidade na proteção dos direitos infantojuvenis.

O presente estudo contribui para a reflexão acerca da necessidade de fortalecimento das políticas públicas e da atuação integrada da rede de proteção, evidenciando que a garantia dos direitos infantojuvenis exige esforços permanentes dos diversos atores sociais.

Diante do problema de pesquisa proposto, conclui-se que os avanços promovidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente contribuíram significativamente para a consolidação de um sistema jurídico voltado à proteção integral da infância e da adolescência, reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e fortalecendo mecanismos institucionais de proteção. Entretanto, a persistência de desafios relacionados à desigualdade social, à violência, à insuficiência de políticas públicas e às fragilidades da rede de proteção demonstra que a efetivação dos direitos assegurados pelo ECA ainda demanda esforços permanentes do Estado,

da família e da sociedade. Assim, a concretização da proteção integral depende não apenas da existência de garantias legais, mas também da implementação de ações efetivas capazes de transformar os direitos formalmente reconhecidos em realidades concretas para crianças e adolescentes brasileiros.

REFERÊNCIAS

ASSIS, Simone Gonçalves et al. **Teoria e prática dos conselhos tutelares e conselhos dos direitos da criança e do adolescente**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009.

ATAÍDE, Jussara Barbosa; SILVA, Mayara Thayane da. **Violação dos direitos infantojuvenis: o combate à violência letal e o programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte no estado de Alagoas – PPCAAM/AL**. 2014. 87 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2014.

BAPTISTA, Myrian Veras. **Algumas reflexões sobre o Sistema de Garantia de Direitos**. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 109, p. 179-199, 2012.

BOCK, Jhovana Silva. **A proteção penal do direito da criança e do adolescente: um olhar sobre o ECA**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, São Paulo, v. 9, n. 12, p. 1138-1155, 2024. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v9i12.12832>. Acesso em: 3 mar. 2026.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 3 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 5 mar. 2026.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. **Disque 100 registra 657,2 mil denúncias em 2024 e crescimento de 22,6% em relação a 2023**. Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2025/janeiro/disque-100-registra-657-2-mil-denuncias-em-2024-e-crescimento-de-22-6-em-relacao-a-2023>. Acesso em: 4 jun. 2026.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. **Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos – Disque 100**. Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh>. Acesso em: 4 jun. 2026.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Justiça em Números 2024**. Brasília, DF: CNJ, 2024. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>. Acesso em: 6 maio 2026.

CURY, Munir. **Estatuto da Criança e do Adolescente comentado**. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

FERREIRA, Hugo Luís Pena; MELLO, Jaira Rodrigues de. **Disparidades raciais na fruição do direito à proteção integral de crianças e adolescentes no Brasil (2019-2021): uma abordagem jurídico-quantitativa**. Pensar: Revista de Ciências Jurídicas, Fortaleza, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5020/2317-2150.2024.14873>. Acesso em: 4 fev. 2026.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024**. São Paulo: FBSP, 2024. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br>. Acesso em: 06 maio. 2026.

GUIMARÃES, Tacielly Araujo Rodrigues. **Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente: conselho tutelar de Brasília**. 2014. 76 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – Universidade de Brasília, Brasília, 2014.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: trabalho de crianças e adolescentes 2023**. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9290-criancas-e-adolescentes.html>. Acesso em: 6 maio 2026.

MALDANER, Jane. **A atuação do conselho tutelar de Ijuí no acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência**. 2014. 95 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí, 2014.

MILANO FILHO, Nazir David. **Obrigações e responsabilidade civil do poder público perante a criança e o adolescente**. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 2002.

NETO, Wanderlino Nogueira. **Por um sistema de promoção e proteção dos direitos humanos de crianças e adolescentes**. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 83, p. 5-18, 2005.

ONOFRE, Raquel Varela Barreto de Souza. **O direito da criança e do adolescente a partir da doutrina da proteção integral**. Revista Avant, Florianópolis, v. 6, n. 2, p. 134-156, 2022. Disponível em: <https://ojs.sites.ufsc.br/index.php/avant/article/view/6536>. Acesso em: 5 mar. 2026.

PAULA, Paulo Afonso Garrido de. **Curso de direito da criança e do adolescente**. São Paulo: Cortez, 2024. 832 p. ISBN 9786555554243.

RAMIDOFF, Mário Luiz. **Direito da criança e do adolescente: teoria jurídica da proteção integral**. Curitiba: Vicentina, 2008.

SANTIAGO, Mayane Alves Silva. **O sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes e as dificuldades enfrentadas pelo conselho tutelar**. Disponível em: http://www.juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13812&revista_ca

[dermo=12](#). Acesso em: 12 mar. 2026.

SCHMIDT, Michele. **A violência contra criança e adolescente e a ausência de estrutura do Estado**. 2013. 102 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2013.

SILVA, Igor Virgílius. **O adolescente e o ato infracional**. 2011. 34 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Presidente Antônio Carlos, Barbacena, 2011.

SILVA, Maria Liduina de Oliveira. **O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Menores: descon continuidades e continuidades**. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 83, p. 30-48, 2005.

SILVEIRA, Darlene de Moraes. **O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Florianópolis: os (des)caminhos entre as expectativas políticas e as práticas vigentes**. 2003. 164 f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2003.

TAVARES, José de Farias. **Direito da infância e da juventude**. Belo Horizonte: Del Rey, 2001.

TELLES, Vera da Silva. **Sociedade civil, direitos e espaços públicos**. Polis, São Paulo, n. 14, p. 43-53, fev. 1994.

UNICEF. Fundo das Nações Unidas para a Infância. **Cenário da Exclusão Escolar no Brasil: um alerta sobre os impactos da pandemia na educação**. Brasília: UNICEF, 2024.